

Ємельяненко Г.

*професор, доктор філософських наук,
професор кафедри філософії, історії та
соціально-гуманітарних дисциплін
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Слов'янськ, Україна*

Абизова Л.

*доцент, кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії, історії та
соціально-гуманітарних дисциплін
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Слов'янськ, Україна*

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Освітню сферу нашого часу характеризують бурхливі кардинальні новації, які обумовлюють тенденції розвитку освітнього простору та вимагають не лише нових технологій навчання і перенавчання, але й змін у самій людині, формування нового антропологічного типу. У цьому контексті з сумом констатуємо, що університети та інститути вищої освіти підпорядковуються відтепер вимогам формування компетенції, а не ідеалів. Відтак, співвідношення в освітньому просторі та в освітніх взаємодіях традиційного та інноваційного підходів вимагає зваженості та толерантності, в першу чергу, від організаторів та координаторів освітнього процесу, а також соціальної зрілості самого суспільства. Сучасна інтерпретація соціального буття, відображаючи динаміку і структуру соціальних процесів у контексті передачі знань, умінь та навичок, формування особистості, набуває особливої актуальності у межах філософського дискурсу.

Дисциплінарна ідентифікація філософії освіти залишається досі відкритою проблемою, а створене вітчизняними та зарубіжними вченими педагогічне знання поки ще не має чітко розробленого філософсько-методологічного обґрунтування. Відсутність загальноновизнаних підходів до вивчення філософських аспектів освітньої практики з одного боку, ускладнює процес становлення концепту філософії освіти, а з іншого, – відкриває нові концептуальні можливості для наукової творчості, пошуку нетрадиційних і, можливо, парадоксальних теоретичних підходів.

Формування філософії освіти відбувалося не з «чистого аркуша», її появу обумовили надбання філософської і педагогічної думки, потреби суспільної практики. Існують певні складнощі при з'ясуванні співвідношення філософії освіти із загальною

філософією, з одного боку, та з педагогікою, педагогічною теорією і практикою – з іншого, адже і наразі продовжується пошук дисципліною власного предметного поля, відособлення її від вихідних знань – філософії, педагогіки, логіки, історії, культурології тощо. Це дозволяє говорити про філософію освіти як про синтетичну, інтегративну і комплексну міждисциплінарну галузь, яка має власну нішу в системі гуманітарного знання. Нині актуальною є проблема більш чіткого визначення кола проблем власне філософії освіти. Довгі роки в межах педагогіки інтерпретувалися загально-філософські положення з освітньо-педагогічним забарвленням, філософське знання завжди вважалося імпліцитно притаманним педагогіці. Практично у всіх публікаціях з методологічної освітньо-педагогічної проблематики традиційно віддавалася данина загально-філософським положенням, інколи – адаптовано до специфіки освіти, інколи – механічно, формально поширеним на сферу педагогічних досліджень.

Представники різних наукових шкіл формулюють різне розуміння предмета філософії освіти. Як правило під предметом філософії освіти розуміють: філософські засади освітньої діяльності, перспективи та можливості освіти, динаміку освіти та освітніх систем, аксіологію освіти, місце освіти в системі соціальних інститутів суспільства. Отже, у широкому розумінні предмет філософії освіти – це не лише філософське осягнення самого процесу отримання знань, вмінь та навичок, а й масштабне вивчення культурних досягнень та цінностей, покликаних задовольнити потреби системи освіти, яка, відповідаючи на глобалізаційні виклики сучасності, знаходиться у стані пошуку нових форм. Узагальнюючи окреслення проблемного поля у процесі дисциплінарної ідентифікації філософії освіти, з академічною метою доцільно також виділити основні аспекти: соціально-онтологічний, аксіологічний, гносеологічний, праксеологічний.

Формування нової філософської парадигми освіти в Україні здійснюється в межах процесу ідентифікації філософії освіти як самостійної сфери знань, що є позитивним моментом. Роль нової вітчизняної філософської парадигми освіти полягає не в тому, щоб здійснювати директивну уніфікацію всіх сторін педагогічного процесу, а в тому, щоб з'ясувати загальні екзистенціально-аксіологічні орієнтири розвитку системи освіти. Процес освіти не є спонтанним, він має свою логіку, стандарти, форму, установки і принципи, готує покоління, яким буде передана естафета розвитку людської цивілізації. Освіта обумовлює формування смислової сфери, яка сприяє вибору життєвої позиції та соціальному вибору особистості, освіта має навчити розумно жити, діяти, творити, раціонально і дбайливо використовувати природні ресурси, назавжди позбутися війн, ворожнечі, насильства тощо. Освіта, разом з іншими соціально важливими інститутами суспільства, має сприяти формуванню інтелектуального контексту, своєрідного «духу епохи», готового сприймати зміни, пристосовуватися до них і гідно відповідати на виклики сьогодення.

Література

1. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв'ю: 2-ге вид., допов. Київ : Знання України, 2008. 819 с.
2. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Результати. Київ : Грамота, 2005. 447 с.